

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmuratova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globallashtirish sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabillik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Ilhom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

HISOB SIYOSATI VA UNDA BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINI YORITIB BERISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH

Mirzayeva Nargiza Batirovna

Fiskal institut “Buxgalteriya hisobi va audit” fakulteti, magistri

Annotatsiya: Maqolada hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Xususan, hisob siyosati tushunchasi, uning tarkibiy tuzilishi, hisob obyektlari sifatida biologik aktivlarni hisob siyosatida yoritib berish tartibini takomillashtirish bo'yicha xulosalar shakllantirilgan va ilmiy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: hisob siyosati, biologik aktiv, uzoq muddatli biologik aktiv, joriy biologik aktiv, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot.

Abstract: This article discusses accounting policy and the improvement of accounting policy of biological assets. It includes conclusions and scientific proposals for enhancing the concept of accounting policy, its structure, and the explanation of accounting of biological assets as accounting objects.

Key words: accounting policy, biological asset, long-term biological asset, current biological asset, accounting, financial statements.

Аннотация: В статье рассмотрена учетная политика и вопросы совершенствования учетной политики биологических активов. В частности, сформулированы выводы и даны научные предложения по совершенствованию понятия учетной политики, ее структуры, порядка объяснения учёта биологических активов как объектов учета в учетной политике.

Ключевые слова: учетная политика, биологический актив, долгосрочный биологический актив, текущий биологический актив, бухгалтерский учет, финансовая отчетность.

KIRISH

Ma'lumki, biologik aktivlar qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyekti aktivlari tarkibida muhim o'rin va ahamiyatga ega bo'lgan hisob obyektlaridan biri hisoblanadi. Shu bois tadbirkorlik subyektlarida biologik aktivlar hisobini to'g'ri tashkil etish, hisobga olish va moliyaviy hisobotda aks ettirish tartibi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu masalalar ijrosini ta'minlash va axborotdan foydalanuvlarni sifatli axborotlar bilan ta'minlashda tadbirkorlik subyektining hisob siyosati muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki hisob siyosatida har bitta tadbirkorlik subyekti o'zining asosiy moliya-xo'jalik faoliyati xususiyatlaridan kelib chiqqan holda hisob siyosatini shakllantiradi. Afsuski, bugungi kunda ayrim qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari tomonidan “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi Qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan umumiy qoidalar asosida hisob siyosati shakllantirilmogda. Xususan, monografik tadqiqot obyekti hisoblangan “MEHNAT BAXTLI SUT” masuliyati cheklangan jamiyat (MChJ) tomonidan “Hisob siyosati va moliyaviy hisobot” nomli 1-son O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobi milliy standarti (BHMS)da belgilangan umumiy qoidalar asosida hisob siyosati ishlab chiqilgan. Lekin, ularning normativ va tashkiliy-uslubiy ta'minoti bugungi kun talablariga to'liq javob bermaydi. Chunki birinchidan, buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tuzishda xo'jalik operatsiyalarini aks ettirish, ularni o'lchash va ochib berish tartibi batafsil bayon qilinmagan. Bu albatta, ishlab chiqilgan hisob siyosati mantiqan izchil shakllantirilmaganligidan dalolat beradi. Ikkinchidan, hisob siyosati tarkibi asosan buxgalteriya hisobining obyektlari bo'yicha 1-son BHMSda belgilangan qoidalarni ko'chirib qo'yish bilangina chegaralanib qolganligini kuzatish mumkin. Bu esa hisob siyosatini shakllantirishga qo'yilgan talablarga zid bo'lishi bilan birga, uning boshqaruv funksiyasi sifatidagi ahamiyatini pasayishiga ta'sir ko'rsatgan. Fikrimizcha, tadbirkorlik subyektlarining hisob siyosati mantiqan izchil bo'lishi va moliya-xo'jalik faoliyatining barcha jihatlarini qamrab olishi lozim.

Bu o'z navbatida, uning samarali faoliyat ko'rsatishiga va moliya-xo'jalik faoliyatining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Shu bois, buxgalteriya hisobini tashkil qilish, yuritish va moliyaviy hisobotlarni tuzish uchun javobgarlik buxgalteriya hisobi subyekti rahbariga yuklatilganligi bois, u dastlab hisob siyosati o'zi nima ekanligi, uning zarurati, tarkibiy tuzilishi va shakllantirish tartibi to'g'risida yetarli bilim hamda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim deb hisoblaymiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar, iqtisodchi olimlarning ilmiy va o'quv-uslubiy asarlari sharhi shuni ko'rsatadiki, ularda hisob siyosati tushunchasiga umumiy negizga asoslangan holda turlicha ta'riflangan. Xususan, 1-son BHMSda "Hisob siyosati deganda xo'jalik yurituvchi subyektning rahbari buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobot tuzish uchun qabul qiladigan usullarning yig'masi tushuniladi, moliyaviy hisobot shu usullarga muvofiq va ularning qoidalari va asoslariga muvofiq ravishda tuziladi" ^[1] deb ta'rif berilgan. Xususan, mazkur BHMSda "Hisob siyosati xo'jalik yurituvchi subyekt moliyaviy hisobotni tayyorlash va tuzish uchun foydalanadigan maxsus tamoyillarni, konventsionalarni, tartib va amaliy yondashuvlarni ifodalaydi" ^[1] deb bayon qilingan. Shuningdek, hisob siyosati buxgalteriya hisobi subyekti rahbari tomonidan ushbu BHMS asosida shakllantirilib, moliya-xo'jalik faoliyatining turli yillar uchun tuzilgan moliyaviy hisobotida keltiriladigan moliyaviy ko'rsatkichlar bir-biriga qiyoslanadigan hamda boshqa aloqador BHMSlar qoidalarini ham aks ettirgan bo'lishi lozim.

Iqtisodchi olimlar A.A.Karimov, F.R.Islomov va A.Z.Avloqulovlarning ta'rifiga ko'ra: "Hisob yuritish siyosati deganda xo'jalik yurituvchi subyekt rahbarining buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni tamoyil va asoslariga mos ravishda yuritish va tuzish uchun qo'llaniladigan usullar majmuyi tushuniladi" ^[2]. Ularning ta'kidlashicha: "Xo'jalik yurituvchi subyektning hisob yuritish siyosati subyekt tomonidan moliyaviy hisobotni tayyorlash va tuzishda qo'llaniladigan o'ziga xos qoidalar va amaliy yondashuvlarni ifodalaydi" ^[2].

Iqtisodchi olimlar A.Ibragimov, I.Ochilov, I.Qo'ziyev va N.Rizayevlar tomonidan "Hisob yuritish siyosati – bu xo'jalik subyektlarining faoliyatini tartibga soluvchi amaldagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlarda ruxsat etilgan buxgalteriya hisobining muqobil usullari va shakllaridan korxonalar tanlab olgan va e'lon qilgan buxgalteriya hisobining usullari va shakllarining yig'indisidir" ^[3] deb ta'riflangan. Mazkur ta'rifda buxgalteriya hisobining qonun va boshqa me'yoriy hujjatlarda ruxsat etilgan muqobil usullari shakllaridan korxonalar o'ziga maqbulini tanlab olishi va ularni e'lon qilishi ta'kidlanadi.

Soha mutaxassislari X.A.Ortikov, L.P.Yugay, X.A.Tuxsanov va M.I.Xayitboyevlarning yozishicha "Hisob siyosati buxgalteriya hisobini yo'lga qo'yish usullarining tartiboti bo'lib, ustav va boshqacha faoliyatning iqtisodiy hodisalar faktini dastlabki kuzatish (hujjatlashtirish va inventarizatsiya), qiymat o'lchovida ifodalash (baholash va kalkulyatsiya), joriy guruhlash (schyotlar va ikki yoqlama yozuv) va yakuniy umumlashtirish (balanslashtirish va hisobot)dan iborat" ^[13]. Mazkur yondashuvda soha mutaxassislari buxgalteriya hisobini yuritish usullariga asosiy e'tibor qaratishgan. Buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tuzish prinsiplari, shakllari va asoslarini hisobga olishmagan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi iqtisodchi olimlari N.P.Lyubushin, V.V.Jarinov va N.V.Borodinalarning yozishicha, "Hisob siyosati – bu korxonalar tomonidan uning xo'jalik yuritish sharoitlariga mos ravishda tanlangan, buxgalteriya hisobini yuritish usullarining majmuyi, ya'ni bu korxonalar xo'jalik faoliyati faktlarini dastlabki kuzatish, qiymat o'lchovi, joriy guruhlash va umumlashtirish yoki buxgalteriya hisobi metodini amalga oshirish tartibi" ^[5] hisoblanadi.

D.A.Yendovoskiy boshchiligidagi iqtisodchi olimlarning yozishicha "Korxonaning hisob siyosati deganda xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan qabul qilingan buxgalteriya hisobini yuritishning xo'jalik faoliyati faktlarini dastlabki kuzatish, qiymat o'lchovida baholash, joriy guruhlash va yakuniy umumlashtirish usullari majmuyi tushuniladi" ^[7]. Mazkur iqtisodchi olimlar ham buxgalteriya hisobini yuritish usullari bilan chegaralangan.

Shuningdek, V.G.Getman boshchiligidagi iqtisodchi olimlarning ta'kidlashicha esa "Hisob siyosati – aynan ushbu amallar va usullar faoliyat shartlariga hamda natijalar va moliyaviy holatni to'liq taqdim qilish talablariga mos keladi deb hisoblangan korxonalar tomonidan tanlangan va izchil qo'llaniladigan buxgalteriya hisobining amallari va usullari to'plami" ^[8] hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish masalasini tadqiq qilishda ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Jumladan, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarni va tadqiqot obyekti ma'lumotlarini o'rganishda mantiqiy fikrlash, dalillar to'plash, tasavvur etish, qiyoslash, shakllantirish va muammoni qo'yish kabi nazariy-tadqiqot hamda ilmiy adabiyotlarni tadqiq qilish kabi empirik tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Albatta, mavjud normativ-huquqiy hujjatlar va iqtisodchi olimlarning asarlarida keltirilgan hisob siyosati tushunchasiga yondashuvlarini e'tiborga loyiqqligini ta'kidlagan holda ushbu tushunchaga quyidagicha mualliflik yondashuvi shakllantirildi: "Hisob siyosati – bu buxgalteriya hisobini tashkil etish, yuritish va moliyaviy hisobotni tuzishda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan umumiy qoidalardan xo'jalik yurituvchi subyekt o'zi uchun ahamiyatli bo'lgan, subyekt rahbari tomonidan tanlab olingan buxgalteriya hisobining shakl va usullari majmuasi".

Hisob siyosati tushunchasi yuqorida sharhlangan manbalardagi ta'riflardan bizning yondashuvimiz ikki jihati bo'yicha farq qiladi. Birinchidan, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda umumiy qoidalar belgilangan. Ya'ni yuqoridagi iqtisodchi olimlarning ta'rifida keltirilgan prinsiplar, shartlar, talablar, shakllar, usullar va qoidalar umumiy qoidalar sifatida berilgan. Ikkinchidan, xo'jalik yurituvchi subyekt o'zining moliyaviy-xo'jalik faoliyatining xususiyatidan kelib chiqqan holda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan umumiy qoidalardan o'zi uchun ahamiyatli bo'lgan shakl va usullarni tanlab olishi lozim.

Shuningdek, tadqiqot obyekti bo'lgan "MEHNAT BAXTLI SUT" MChJning hisob siyosati ⁽⁸⁾ quyidagi tarkibiy qismlardan tashkil topgan.

1. Umumiy qoidalar;
2. Buxgalteriya hisobini tashkil etish;
3. Hisob yuritish texnikasi (usullari);
4. Hisob yuritish metodlari;
5. Ichki hisob va nazorat;
6. Hisob siyosatiga o'zgartirish kiritish;
7. Hisob siyosatini buzganlik uchun javobgarlik.

Fikrimizcha, "MEHNAT BAXTLI SUT" MChJning hisob siyosatida tarkibiy qism sifatida berilgan "2. Buxgalteriya hisobini tashkil etish" va "5. Ichki hisob va nazorat" qismlarni birlashtirgan holda "Tashkiliy masalalar" sifatida, "6. Hisob siyosatiga o'zgartirish kiritish" va "7. Hisob siyosatini buzganlik uchun javobgarlik" qismlarini esa birlashtirgan holda "Yakuniy qoidalar" sifatida aks ettirish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga, hisob siyosatida soliqqa tortish masalalari belgilanmagan.

Hisob siyosatining tarkibiy tuzilmasi bo'yicha iqtisodchi olimlarning tavsiyalari va tadqiqot obyekti bo'lgan "MEHNAT BAXTLI SUT" MChJda ishlab chiqilgan hisob siyosatini tanqidiy tahlildan kelib chiqib, fikrimizcha tadbirkorlik subyektlarining hisob siyosatida quyidagi masalalar o'z aksini topishi lozim deb hisoblaymiz (1-jadval).

1-jadval: Hisob siyosatining tarkibiy tuzilishi (taklif)1

Bo'lim nomi	Tarkibi
1. Umumiy qoidalar	Hisob siyosatining maqsadi, qo'llanilish davri, foydalanuvchilar, e'lon qilinishi va maxfiylik doirasi, hisob siyosatini shakllantirishning normativ-huquqiy asoslari va asosiy prinsiplari aks ettiriladi
2. Tashkiliy masalalar	Buxgalteriya hisobini tashkil etish, ichki nazorat tizimi, buxgalteriya hisobi xizmati rahbariga qo'yilgan malakaviy talablar, vazifalar, huquqlar va javobgarlik aks ettiriladi. Shuningdek, buxgalteriya hisobi xizmati tuzilmasi va xodimlarining xizmat vazifalari taqsimoti hamda inventarizatsiya o'tkazish tartibi bayon etiladi
3. Texnik ta'minot masalalari	Qo'llaniladigan boshlang'ich hujjatlar shakllari, ichki hisobotlar (tartibi, shakllari, davriyligi, tuzish va taqdim qilish muddatlari, foydalanuvchilar), hujjatlar aylanish qoidalari va reja grafigi, buxgalteriya hisobida qo'llaniladigan hisob registrarlari, ishchi schyotlar rejasi hamda buxgalteriya hisobi dasturiy ta'minoti va uni yuritish tartiblari ko'rsatiladi
4. Uslubiy masalalar	Buxgalteriya hisobi obyektlari (uzoq muddatli aktivlar, joriy aktivlar, o'z mablag'lari manbalari, majburiyatlar, daromadlar va xarajatlar)ni tarkibi, tan olinishi, baholash, buxgalteriya hisobi schyotlarida aks ettirishning tanlab olingan usullari, amortizatsiya hisoblash tartibi, ularni moliyaviy-xo'jalik faoliyatidagi harakati hisobda aks ettirish tartibi bayon etiladi
5. Soliqqa tortish masalalari	Soliqlar va yig'implarni hisoblash, soliq xarajatlarini hisobda aks ettirish, soliq to'lovlarini hisobga olish uchun mo'ljallangan schyotlar, soliq hisobotlari va ularni taqdim etish hamda to'lash tartiblari aks ettiriladi
6. Yakuniy qoidalar	Hisob siyosatiga o'zgartirish kiritish tartibi hamda unda belgilangan qoidalarni buzganlik uchun javobgarlik masalalari ko'rsatiladi

Hisob siyosatining taklif etilayotgan mazkur tarkibiy tuzilishini har bitta tadbirkorlik subyekti o'zining moliy-xo'jalik faoliyatini hisobga olgan holda shakllantirishi mumkin. Chunki ushbu taklif etilgan tarkibiy tuzilish normativ-huquqiy hujjatlarda hisob siyosatini shakllantirish qoidalari asosida ishlab chiqilgan.

1 Manbalarni qiyosiy tahlil qilish asosida mualliflar tomonidan ishlab chiqildi

Umuman olganda, hisob siyosati hisob obyektlari buxgalteriya hisobini tashkil etish, yuritish va moliyaviy hisobotni tuzish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, tadqiqot obyekti bo'lgan "MEHNAT BAXTLI SUT" MChJning hisob siyosatida asosiy hisob obyektlaridan biri bo'lgan biologik aktivlar hisobini yuritish va moliyaviy hisobotda aks ettirish tartibi qay darajada ochib berilganligi o'rganildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, "MEHNAT BAXTLI SUT" MChJning hisob siyosatida biologik aktivlarni umumiy asoslarda hisobga olish tartibi belgilanib, hisobga olish qoidalari uning tarkibiy tuzilishi bo'yicha aralash tartibda ko'rsatib o'tilgan.

Ilmiy-uslubiy manbalar va amaliyotni o'rganish shuni tasdiqladiki, "MEHNAT BAXTLI SUT" hisob siyosatida belgilangan qoidalar foydalanuvchilarni biologik aktivlar hisobini tashkil etish, yuritish va moliyaviy hisobotda aks ettirish bilan bog'liq buxgalteriya axboroti bilan to'liq ta'minlamaydi. Fikrimizcha, tadbirkorik subyektlarida qishloq xo'jaligi faoliyatida foydalanilayotgan biologik aktivlarni hisobga olish tartibini hisob siyosatining "Uslubiy masalalar" bo'limida quyidagi tartibda ochib ko'rsatish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

Biologik aktivlar:

- biologik aktivlar ta'rifi;
 - biologik aktivlar tarkibi;
 - biologik aktivlarni hisobga olishning normativ-huquqiy asoslari.
1. Uzoq muddatli biologik aktivlarni hisobga olish tartibi:
 - uzoq muddatli biologik aktivlar tarkibi;
 - uzoq muddatli biologik aktivlarni tan olish va baholash tartibi;
 - uzoq muddatli biologik aktivlar kirimini hisobga olish;
 - uzoq muddatli biologik aktivlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatdagi harakati hisobi;
 - uzoq muddatli biologik aktivlar chiqimini hisobga olish;
 - uzoq muddatli biologik aktivlar harakati bilan bog'liq xo'jalik operatsiyalarini hisobda aks ettirish tartibi.
 2. Joriy biologik aktivlarni hisobga olish tartibi:
 - joriy biologik aktivlar tarkibi;
 - joriy biologik aktivlarni tan olish va baholash tartibi;
 - joriy biologik aktivlar kirimini hisobga olish;
 - joriy biologik aktivlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatdagi harakati hisobi;
 - joriy biologik aktivlar chiqimini hisobga olish;
 - joriy biologik aktivlar harakati bilan bog'liq xo'jalik operatsiyalarini hisobda aks ettirish tartibi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida berilgan takliflarning amaliyotga joriy qilinishi quyidagilarga imkon beradi:

birinchidan, hisob siyosatining tarkibiy tuzilishi mantiqan izchil shakllanishi va moliya-xo'jalik faoliyatining barcha jihatlarini to'liq qamrab olish ta'minlanadi;

ikkinchidan, har bir tarkibiy qismda buxgalteriya hisobi obyektlarini hisobga olish tartibi ko'rsatib beriladi. Bu esa, undan foydalanuvchi uchun oddiy va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi;

uchinchidan, uning faoliyat xususiyatlariga muvofiq buxgalteriya hisobi usullarini amalga oshirish mexanizmlarini o'rnatish imkonini beradi;

to'rtinchidan, buxgalteriya hisobini tashkil etish, yuritish va moliyaviy hisobotni tuzish tartibi yaxshilanadi. Natijada, axborotdan foydalanuvchilar o'z vaqtida to'liq hamda aniq moliyaviy va boshqa buxgalteriya axborotlari bilan ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti 1-sonli BHMS "Hisob siyosati va moliyaviy hisobot" <https://lex.uz/acts/828581>
2. Karimov A.A., Islomov F.R., Avloqulov A.Z. Buxgalteriya hisobi. – T.: "Sharq", 2004. –74 b.
3. Ibragimov A., Ochilov I., Qo'ziyev N., Rizayev N. Moliyaviy va boshqaruv hisobi. / O'quv qo'llanma. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2008. – 4 b.
4. Ortikov X.A., Yugay L.P., Tuxsanov X.A., Xayitboyev M.I. Moliyaviy hisob – T.: "Iqtisod-Moliya", 2019. – 178 b.
5. Любушин Н.П., Жаринов В.В., Бородин Н.В. Теория бухгалтерского учета. Учеб. пособие для вузов / под ред проф Н.П.Любушина – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 198 с.
6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебное пособие / коллектив авторов: под ред. Д.А.Ендовиского. – Москва: КНОРУС, 2022. – 21 с.
7. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г.Гетмана. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2022 – 447 с.
8. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
9. "MEHNAT BAXTLI SUT" mas'uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) hisob siyosati.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.